

ЗАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ ШЛАКОЩЕЛОЧНЫХ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ

(PhD) доцент, **Х.А. Маматов**

Ферганский политехнический институт

x.a.mamatov@ferpi.uz

Доктарнт, **У.М. Абдуллаев**

u.m.abdullayev@ferpi.uz

Ферганский политехнический институт

Аннотация: В статье описаны результаты использования природного и вторичного сырья в качестве заполнителей пор при производстве легких бетонов и перспективы их использования.

Ключевые слова и фразы: Керамзит, пористых, заполнителей, шлакощелочных, древесный, легких пород, производстве.

В качестве исходных пористых заполнителей для получения шлакощелочных легких бетонов используют искусственные пористые заполнители (в наших примерах - керамзит, вспученный перлит), природные пористые заполнители (известняк ракушечник), органические заполнители.

Органические заполнители, применяемые в производстве арболита, могут быть двух основных видов: 1) древесный, исходным сырьем для которого служат низкокачественная и дровяная древесина, различные отходы в виде кусковой и измельченной древесины; 2) сельскохозяйственного производства (из костры льна, конопли, рисовой соломы и лозги, стеблей хлопчатника и т. п.). Древесное сырье измельчается для получения дробленки, соответствующей ГОСТу 19222-84.

Искусственные пористые заполнители различной насыпной плотности, отвечающий требованиям ГОСТ 9759-83 (табл. 2.1) и вспученный перлит с насыпной плотностью 95 кг/м³ Заполнитель из древесины. Отходы деревообработки состоят из смеси древесных хвойных (около 60% - ель и сосна) и лиственных пород береза).

Фракционный состав дробленки в основном удовлетворяет требованиям ГОСТ 19222-84, при этом содержание мелких фракций несколько завышено. Максимальный размер частиц, определенный по ГОСТ 1922-44 и равный 57x5x9 см, несколько превышает по длине размеры. Требуемые ГОСТ (40x10x5).

Содержание коры, листьев и хвои в дробленке определялось отбором из пробы и взвешиванием на технических весах: содержание коры - 6,9 масса. %, листьев и хвои - менее 0,5. Существенных признаков гнили на дробленке не обнаружено.

Наличие в отходах деревообработки древесины легких пород (сосна) и тяжелых (береза) обусловили среднюю насыпную прочность проблем дробления по ГОСТ 12730. 1-78 в 620-650 кг/м³ Не дробленки составляет в среднем 210-220 кг/м³, межзерновая пористость находится в пределах 70-73%.

Влажность свежесрубленной древесины при по ГОСТу 12730.2-78, составляет 90% для сосны и 78% - для березы. После выдерживания в воздушно-сухих условиях теплового помещения (3-5 месяцев) влажность дробленки составила в среднем 80-85%, водопоглощение дробленки по ГОСТ 12730.3-78-190%. Следовательно, дробленка может использоваться для производства арболита.

Заполнители из отходов сельскохозяйственных культур. Стебли хлопчатника. Исследование стеблей хлопчатника показало, что химический состав стеблей хлопчатника мало отличается от химического состава древесины (см. табл. 2.2).

Таблица 2.1. Физико-механические свойства заполнителей

Заполнитель	Плотность кг/м ³	Насыпная плотность, кг/м ³			Прочность при сдавливании в цилиндре, МПа	Прочность %	Водопоглощение по массе %	Модуль крупности Мк	Марка по насыпной плотности
		0-5 мм	5-10 мм	10-20 мм					
Кварцевый песок	2950	1500	-	-	-	-	6,4	1,3	-
Керамзитовый гравий (Корчеватского з-да)	2500	-	700	680	4,0	40	16	-	700
Керамзитовый гравий (Джизакского КСМ)	2500	-	500	420	3,2	48	19	-	500
Керамзитовый гравий (Керченского з-да)	2500	-	460	420	2,1	48	20	-	450
Керамзитовый гравий (Керченского з-да)	2500	760	-	-	-	43	20	2,2	800

Керамзитовый гравий (Джизакского КСМ)	2500	545	-	-	-	50	25	1,8	600
Известняк ракушечник	2610	1200	115 0	-	1,1	-	24,2	-	1200
Перлит вспученный	2230	95	-	-	0,05	-	1,92	-	-

Наличие в отходах деревообработки древесины легких пород (сосна) и тяжелых (береза) обусловили среднюю насыпную прочность проблем дробления по ГОСТ 12730. 1-78 в 620-650 кг/м³ Не дробленки составляет в среднем 210-220 кг/м³, межзерновая пористость находится в пределах 70-73%.

Влажность свежесрубленной древесины при по ГОСТу 12730.2-78, составляет 90% для сосны и 78% - для березы. После выдерживания в воздушно-сухих условиях теплового помещения (3-5 месяцев) влажность дробленки составила в среднем 80-85%, водопоглощение дробленки по ГОСТ 12730.3-78-190%. Следовательно, дробленка может использоваться для производства арболита.

Заполнители из отходов сельскохозяйственных культур. Стебли хлопчатника. Исследование стеблей хлопчатника показало, что химический состав стеблей хлопчатника мало отличается от химического состава древесины (см. табл. 2.2).

Таблица 2.2. Химический состав растительных отходов, %

Растительные отходы	Целлюлоза C ₆ H ₁₀ O ₅	Лигнин C ₄₁ H ₄₀ O ₁₅	Пентозан C ₅ H ₈ O ₄	Смолы и растворимые компоненты	Золы
Древесина					
Осина	41,7	21,81	16,33	-	1,7
Береза	36,38	19,74	24,57	-	2,3
Стебли хлопчатника					
Древесина стебля	44,2	24,2	19,1	1,1	2,31
Луб и кора	41,5	22,1	14,2	1,8	10,8
Створки коробочек	34,7	25,9	15,6	3,1	6,8
Костра кенафа	37,67	20,36	22	-	1,64
Костра конопли	48	26	22	1,1	0,1
			4 гексозаны		

Стебли хлопчатника по сравнению с древесиной более гибки и пластичны, менее прочны. Это связано с тем, что хлопчатник представляет собой однолетний кустарник, значительная часть лубяных волокон не успевает одревенеть. До 40% стебли составляет лубяные волокна древесины. Такая структура стеблей хлопчатника связана с трудностями при дроблении из-за образования большого количества отдельных длинных волокон, которые забивают ножи.

Измельчение стеблей хлопчатника эксперимента производилось на инерционном измельчителе кормов ИРТ-165. Максимальный размер фракций - 20 мм. Естественная влажность дробленных стеблей хлопчатника - 14%, их насыпная плотность-120 кг/м³, насыпная плотность стеблей, высушенных до постоянной массы - 80 кг/м³.

Костра кенафа - отход первичной переработки стеблей кенафа. На цемент вредного воздействия не оказывает, так как стебли кенафа перед переработкой для отделения волокна луба от древесины подвергают специальной обработке, вымачивания кенафа в течение 20-30 сут в естественных водоемах или ямах, наполненных водой или в специальных бассейнах с горячей водой. В процессе такой обработки и костры выщелачиваются водорастворимые сахаристые вещества, органические кислоты и минеральные соли.

В отвалы костры кенафа поступают в дробленном в виде. В процессе изготовления арболита исключается операция дробления и предварительного замачивания костры с применением химических добавок. Естественная влажность костры кенафа составлял 15%

Насыпная плотность костры кенафа, рассеянной с естественной влажностью, составляет 70 кг/м³, а высушенная до постоянной массы - 58 кг/м³. Фракционный состав костры кенафа массы приведен таблице. 2.3.

Таблица 2.3. Фракционный состав костры кенафа, остатки % по массе

Заполнитель	Остатки	Размер ячеек сита в свету, мм						Прошло через сито с отверстием 1,25 мм
		40	20	10	5	2,5	1,25	
Костры кенафа	Частные	9	15	46	16	9,5	2,0	2,5
	Полные	9	24	70	86	95,5	97,5	100
Стебли хлопчатника	Частные	-	16	2,4	46,6	19	13	3
	Полные	-	16	18,4	65	84	97	100

Водопоглощение и щелочнорастворопоглощаемость сухой костры кенафа, определенные по разработанной нами методике

Химический состав костры кенафа мало отличается от химического состава других органических заполнителей, применяемых для производства арболита (см. таблица. 2.3).

Время, мин (логарифмический масштаб)

Водопоглощение отходов сельскохозяйственных культур: 1,1' - дробленные стебли хлопчатника нерассеянные и рассеянные; 2 - костра кенафа в водном растворе ССС; 2' - в воде; 3 - рисовая лузга

Сравнение (табл. 2.4) характеристик древесного заполнителя различных пород, применяемых в производстве арболита с кострой кенафа, показывает, что костра кенафа по своим характеристикам близка к костре конопли, являющейся отходом лубяного производства и применяемой в производстве арболита.

Фракционный состав рисовой лузги приведен в табл. 2.4. Ее насыпная плотность составляет 105 кг/м^3 , влажность 15-20%.

Таблица 2.4. Фракционный состав рисовой лузги, остатки % по массе

Заполнитель	Остатки	Размер ячеек сита в свету, мм						Прошло через сито с отверстием 1,25 мм
		40	20	10	5	2,5	1,25	
Рисовая лузга	Частные	-	-	-	70	26,6	-	3,4
	Полные	-	-	-	70	96,6	96,6	100

Специфические особенности стеблей хлопчатника, костры кенафа и рисовой лузги: неплотная и непрочная структура; неоднородность строения структуры; высокая водопоглощаемость и следствие этого повышенные влажностные деформируемости; низкая насыпная плотность; значительные анизотропные свойства; высокие упруговязко - пластические свойства; низкая адгезия и когезия с цементным камнем; выделяемость экстрактивных веществ при приготовлении смеси; подверженность к биологической коррозии; сгораемость и др. При разработке арболита необходимо учитывать эти факторы растительных отходов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. К.А.Бисенов, И.У.Касимов, А.А.Тулаганов, С.С.Удербает “Легкие бетоны на основе безобжиговых цементов» Учебник Алматы ҒЫЛЫМ 2005г
2. Alimovich, M. M., Abdullaevich, M. H. (2022). Investigation of the Effect of Plasticizers on the Properties of Binders Based on Gypsum-Containing Waste. Journal of Architectural Design, 6, 1-4
3. Абдимоминов, И. И., Орипов, З. Б., Арисланов, А. С., Пахратдинов, А. А., Маматов, Х. А., & Рўзметов, Ф. Ш. (2022). Шаҳар магистрал кўчаларининг транспорт-эксплуатацион ҳолатини транспорт шовқинига таъсирини баҳолаш ва прогнозлаш (Тошкент шаҳри мисолида). Образование, 8(9),
4. Mirzajonov Mamurjon Alimovich Mamatov Xamidulla Abdullayevich **Karimova Mukhtasar Isroiljon kizi** In volume 6, of Journal of Architectural Design (JAD) May, 2022 ISSN (E): 2795-7608
5. Х.А. Маматов ҚДж-3ЦМБ комплекс кимёвий қўшимча билан кўпикбетон динамик термогравиметрик таҳлили
14. А. Мамато ҚДж-3ЦМБ комплекс кимёвий қўшимча билан кўпикбетон динамик термогравиметрик таҳлили Научно–технический журнал ФерПИ 2022 Спец. Выпуск № 2 с 155-161
6. М.А. Мирзажанов, Х.А. Маматов, М.И. Каримова Исследование влияния пластификаторов на свойства вяжущих на основе гипсосодержащего отхода Научно–технический журнал ФерПИ 2022 Спец. Выпуск № 4 с 148-151
7. Х.А. Mamatov Vliyanie keramzita na svoystva penobetona Ekanoma I sotsium ISSN: 2225-1545 Vol.4, No 4(94), 2022
8. М.А. Мирзажанов, Х.А. Маматов, М.И. Каримова Исследование влияния пластификаторов на свойства вяжущих на основе гипсосодержащего отхода.
9. Mamatov X.A., Rahimjonov U.R. Mahalliy xomashyo asosidagi samarali keramik mahsulotlarni olish texnologiyasini ishlab chiqish Farg'ona politexnika instituti ilmiy texnika jurnali 2022 Maxsus son № 11 63-67 betlar.
10. Маматов Х.А., (PhD)доцент; Азимова М. студент Инновационная модификация пенобетона с комплексной химической добавкой ҚДж-3цмб Международная научно-техническую конференция на тему: ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ 27-28 октября 2022 года с.258-259

11. Mamatov Xamidulla Abdullyevich. (2022). Physical and mechanical properties cement stone with chemical additive kdj-3. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 9, 308–313. Retrieved from
12. Mamatov Xamidulla Abdullyevich, & Sabirova Dilfuza Tillavaldievna. (2022). Prospects for the production of new generation makeup products in the republic. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 9, 296–301. Retrieved from
13. Mamatov Xamidulla Abdullyevich, & Sabirova Dilfuza Tillavaldievna. (2022). Optimal compositions for local cellular concrete raw materials. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 9, 290–295. Retrieved from
14. Mamatov X.A., Raximjonov U.R. Kichik qozonxonalarni avtomatlashtirish va ularda biogaz qurilmalari tatbiq qilish. Farg'ona politexnika instituti ilmiy texnika jurnali 2022 Maxsus son №12 68-72 betlar.
15. Mamatov X.A., Raximjonov U.R. Turli yig'ilishdagi shag'al va qumni ishlab chiqarish usullarini tekshirish Farg'ona politexnika instituti ilmiy texnika jurnali 2022 Maxsus son №12 72-77 betlar.
16. Mamatov X.A., Isoyev Y.A. Qattiq yoqilg'i turlari va ularning xossalarini o'rganish Farg'ona politexnika instituti ilmiy texnika jurnali 2022 Maxsus son №12 77-82 betlar.
17. Otakulov, B. A., Isoyev, Y. A., & Salimjonov, J.h.o.g.l. (2021). About monolithic reinforced concrete structures in construction. *Scientific progress*, 2(7), 722-724.
18. Otakulov, B. A., Isoyev, Y. A., & Salimjonov, j. h. o. g. l. (2021). The science of building materials takes place in architecture. *Scientific progress*, 2(7), 725-727.
19. Otakulov, B. A., Isoyev, Y. A., & Salimjonov, J. H. O. G. L. (2021). Ways to save ceramics and fire building materials. *Scientific progress*, 2(7), 718-721.
20. Otakulov, B. A., Isoyev, Y. A., & Sailimjonov, j. x. o. g. l. (2021). Improving the earthquake resistance and heat resistance of buildings built of modern energy-saving materials. *Scientific progress*, 2(7), 117-120.
15. Мирзаев, Б. К., Собирова, Д. Т., & Умирдинов, И. О. (2021). Методы Повышения Физико-Механических Свойств Вермикулитного Бетона. *Central asian journal of theoretical & applied sciences*, 2(12), 293-297.
21. Goncharova, N. I., Raxmanov, B. K., Mirzaev, B. K., & Xusainova, F. O. (2018). Properties of concrete with polymer additives-wastes products. *Scientific-technical journal*, 1(2), 149-152.
22. Samigov, N. A., Djalilov, A. T., Karimov, M. U., Sattorov, Z. M., Samigov, U. N., & Mirzayev, B. Q. (2019). Physical and chemical researches of the relaxol series

of cement composition with complex chemical additive KDJ-3. Scientific-technical journal, 23(4), 71-77.

23. Мирзаев Б.К., Структура и свойства керамзитобетона с комплексными полимер-минеральными добавками на местном сырье., диссертация на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по техническим наукам. Республика Узбекистан, Ташкент, 2020 г., 115 с.

24. Madinaxon Tolib qizi Yokubova, The role of heat containing walls in increasing the energy efficiency of buildings. Scientific progress, 3(4), (pp. 85-88).

25. Собирова, Д. Т., & Каримова, М. И. (2021). Проектирование Коррозиестойких Защитных Слоев Легкобетонных Стеновых Конструкций. Central Asian journal of theoretical & applied sciences, 2(12), 298-300.

26. Солижонов, Х. С. У., & Каримова, М. И. К. (2022). Изучение основных видов научных исследований. Scientific progress, 3(1), 857-861.

27. Karimova, M. I. Q., & Mahmudov, N. O. (2021). The importance of elements of residential buildings based on uzbek traditions. Scientific progress, 1(6), 865-870.

28. Otakulov, B. A., Karimova, M. I. Q., & Abdullayev, I. A. (2021). Use of mineral wool and its products in the construction of buildings and structures. Scientific progress, 2(6), 1880-1882.